

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.134.9+ 616.8-07+ 616.8-085.2/3

Саидов Сухроб Рустамович
<https://orcid.org/0009-0004-2808-9761>Ўринов Мусо Болтаевич
<https://orcid.org/0009-0007-1852-5744>

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265583>

АННОТАЦИЯ

Вертеброген синдроми умуртқа артерияси остеопатга мурожаат қилишнинг энг кенг тарқалган сабабларидан бири ҳисобланади. Мақолада ушбу синдромнинг классификацияси, патогенетик механизмлари, клиник кўринишлари ва диагностикаси ҳақида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, беморларнинг даволашдан олдин ва кейинги клиник, рентгенологик ва ультратовуш текшируви натижалари тақдим этилган ҳамда остеопатик усул билан анъанавий медикаментоз даволаш самарадорлиги қиёсий баҳоланган. **Тадқиқот мақсади:** турли клиник кўринишлардаги СПА беморларида остеопатик даволаш усуллари самарадорлигини баҳолаш. **Натижа ва хулосалар:** Беморларда умуртқа артерияси синдроми асосан бош айланиши, бош оғриғи ва бўйинда оғрик билан характерланади. Экстракраниал ва транскраниал дуплекс текшируви УА деформациялари, конволюциялари ва веноз дисциркуляцияни кўрсатди. Даволашдан сўнг бош оғриғи ва бўйин оғриғи камайди, бош айланиши ва шовкин юмшатилади, ҳаракатлар мувозанати ва юриш яхшиланди. УА бўйлаб қон оқими тезлиги ошди, RI индекси камайди ва веноз оқим яхшиланди, айниқса I гуруҳда самаралироқ ўзгаришлар кузатилди. Остеопатик даволаш церебраль гемодинамикани ва веноз оқимни яхшилашда дори-дармон терапиясига нисбатан самаралироқ бўлиб, клиник симптомларни камайтиришга ёрдам берди. Икки гуруҳда ҳам ижобий ўзгаришлар қайд этилди, лекин ўсиш даражаси I гуруҳда юқори.

Калит сўзлар: умуртқа артерияси синдроми, остеопатик терапия

Саидов Сухроб Рустамович
Ўринов Мусо Болтаевич

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сины

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

Вертеброгенный синдром позвоночной артерии является одной из наиболее распространённых причин обращения к врачу-остеопату. В работе представлены сведения о классификации, патогенетических механизмах, клинических проявлениях и диагностике данного синдрома. Приведены результаты клинического, рентгенологического и ультразвукового обследования больных до и после терапии, а также выполнено сопоставление эффективности остеопатического подхода и традиционного медикаментозного лечения. **Цель исследования:** оценить эффективность остеопатических методов лечения у пациентов с различными клиническими формами синдрома позвоночной артерии (СПА). **Результаты и выводы:** У пациентов с синдромом позвоночной артерии клиническая картина в основном характеризуется головокружением, головной болью и болями в шейном отделе позвоночника. Экстракраниальное и транскраниальное дуплексное исследование выявило деформации и конволюции позвоночной артерии, а также признаки венозной дисциркуляции. После курса лечения отмечалось уменьшение головной боли и болевого синдрома в шее, снижение выраженности головокружения и шума в голове, улучшение координации движений и походки. Скорость кровотока по позвоночной артерии увеличилась, индекс резистентности (RI) снизился, а венозный отток улучшился, особенно в группе I, где изменения были более выраженными. Остеопатическое лечение оказалось более эффективным, чем медикаментозная терапия, в улучшении церебральной гемодинамики и венозного оттока, способствуя снижению клинических симптомов. В обеих группах наблюдались положительные изменения, однако степень улучшения была выше в группе I.

Ключевые слова: синдром позвоночной артерии, остеопатическая терапия.

Саидов Сухроб Рустамович
Ўринов Мусо Болтаевич

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сины

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

Вертеброгенный синдром позвоночной артерии является одной из наиболее распространённых причин обращения к врачу-остеопату. В работе представлены сведения о классификации, патогенетических механизмах, клинических проявлениях и диагностике данного синдрома. Приведены результаты клинического, рентгенологического и ультразвукового обследования больных до и после терапии, а также выполнено сопоставление эффективности остеопатического подхода и традиционного медикаментозного лечения. **Цель исследования:** оценить эффективность остеопатических методов лечения у пациентов с различными клиническими формами синдрома позвоночной артерии (СПА). **Результаты и выводы:** У пациентов с синдромом позвоночной артерии клиническая картина в основном характеризуется головокружением, головной болью и болями в шейном отделе позвоночника. Экстракраниальное и транскраниальное дуплексное исследование выявило деформации и конвульсии позвоночной артерии, а также признаки венозной дисциркуляции. После курса лечения отмечалось уменьшение головной боли и болевого синдрома в шее, снижение выраженности головокружения и шума в голове, улучшение координации движений и походки. Скорость кровотока по позвоночной артерии увеличилась, индекс резистентности (RI) снизился, а венозный отток улучшился, особенно в группе I, где изменения были более выраженными. Остеопатическое лечение оказалось более эффективным, чем медикаментозная терапия, в улучшении церебральной гемодинамики и венозного оттока, способствуя снижению клинических симптомов. В обеих группах наблюдались положительные изменения, однако степень улучшения была выше в группе I.

Ключевые слова: синдром позвоночной артерии, остеопатическая терапия.

Долзарблиги; Вертебро-базилар бассейнда кон айланиш бузилишлари бош мия кон томир патологияларининг долзарб муаммоларидан бўлиб, барча инсультларнинг 25–30 % ва транзитор ишемик хужумларнинг 70 % гача қисмини ташкил этади. Умуртқа артерияси синдроми (УАС, МКБ-10: G99.2) умуртқа артерияси ва унинг симпатик чигалга компрессия таъсири натижасида юзага келади. УАС сабаблари уч гуруҳга бўлинади: артерияларнинг окклюзия килувчи касалликлари (атеросклероз, тромбоз ва бошқалар), артерия деформациялари (ийриллик, кайрилишлар, аномалиялар) ва экстравазал компрессиялар (суюқ аномалиялари, остеофитлар, мушак ёки ўсма сикиши).

Клиник амалиётда УАС кўпинча бўйин умуртқасининг дегенератив-дистрофик ўзгаришлари билан боғланиди ва шу боис унинг вертеброген хусусияти таъкидланади. Патогенезни англаш учун умуртқа артериясининг анатомияси муҳим: у субклавиян артериядан чиқиб, С6–С1 даражасида умуртқалар орқали ўтиб, каллага қиради ва карама-қарши артерия билан қўшилиб базилар артерияни ҳосил қилади. Артерия тузилиши тўрт сегментдан иборат: экстракраниал (I–III) ва интракраниал (IV). Шунингдек, юлдузсимон ганглиядан чиққан симпатик шохчалар артерияни ўраб туради ва бўйин умуртқа сегментларининг боғлам-диск тузилмаларини иннервация қилади.

Умуртқа артерияси синдроми патогенези: СПА ривожланишида асосий механизмлар артерия таначи ва уни ўраб турган симпатик чигал сикилиши ҳамда рефлексор спазм туфайли кон томир лумининг торийиши. Бу ҳолат бош миянинг орқа қисмига кон оқимини камайтиради ва ишемик бузилишларга олиб келади [5, 6, 9]. Қўшимча омил сифатида кичик умуртқа артерияси, гипоплазия ёки аплазия каби туғма аномалиялар ҳам учрайди.

Энг кучли сиқувчи таъсир унковертебрал бўғимларда остеохондроз ва спондилёзда ҳосил бўлган остеофитлар билан боғлиқ. Сикилиш кўп ҳолларда С5–С6 даражасида, камроқ С4–С5 ёки С6–С7 даражасида кузатилади [1].

СПА классификацияси (Калашников, 2009): Патогенетик омиллар: подвывихлар, нестабиллик, остеофитлар, рефлексор спазм, атлант даражасидаги компрессия (Киммерли аномалияси ва бошқалар), артрозлар, грижалар, мушак компрессиялари.

Клиник босқичлар:

Функционал бош оғриғи, вегетатив, вестибуло-кохлеар ва кўриш бузилишлари.

Органик ишемик ўчоқлар ва доимий мия кон айланиши бузилишлари.

Қисқа муддатли ишемик ҳолатларда бош айланиши, атаксия, кўнгил айниши, дроп-атакалар ёки синкопал ҳолатлар ривожланиши мумкин.

Гемодинамик турлари: компрессион, ирритатив, ангиоспастик, аралаш.

Клиник шакллар: Барре–Льеу синдроми, базилар мигрень, вестибуло-атактик, кохлео-вестибуляр, офтальмик, вегетатив бузилишлар, ТИА, Унтерхарншайдт синдроми, дроп-атакалар.

Диагностика

СПА ташхиси кўп киррали белгилари сабабли қийин. Аниқ ташхис учун камида уч мезон талаб қилинади [5]:

Хос клиник белгилари.

МРТ/КТ маълумотлари (остеохондроз, спондилёз, нестабиллик, аномалиялар).

Дуплекс ёки доплерографияда кон оқим асимметрияси ёки вазоспазм.

Тадқиқот мақсади: турли клиник кўринишлардаги СПА беморларида остеопатик даволаш усуллари самарадорлигини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар: Тадқиқотга умуртқа артерияси синдроми (УАС) ташхиси қўйилган 81 нафар бемор жалб қилинди. Уларнинг ёши 18 дан 74 ёшгача бўлиб, ўртача ёш 45 ёшни ташкил этди. Жумладан, 30 (37,1%) нафари эркак ва 51 (62,9%) нафари аёл (нисбат 1:2).

Тадқиқотга қўшиш мезонлари: УАС клиник белгилари мавжудлиги; касалликнинг сурункали, рецидив характерда кечиши; беморнинг остеопатик даволашга розилиги. Тадқиқотдан чиқариш мезонлари: брахиоцефал артериялар стенози; III даражали артериал гипертензия; III даражали гипертоник касаллик; анамнезда мия кон айланиши бузилишлари; ўткир инфекцион касалликлар; эпилепсия; онкологик жараёнлар; ўткир даврдаги ёпиқ бош мия шикасти; УАСнинг кризиси кечиши.

Беморлар икки клиник жиҳатдан таққосланадиган гуруҳга бўлинди (41 ва 40 тадан киши).

Биринчи (асосий) гуруҳдаги беморлар остеопатик даволаш билан бирга гистамин препаратлари (бетагистин 24 мг) қабул қилдилар.

Иккинчи гуруҳдаги беморлар эса комплекс перорал медикаментоз терапия олдилар.

1-жадвал

Гуруҳлар	Жинси		ёш					Жами
	Муж	Жен	18–19	20–29	30–39	40–49	50–59	
I	16	25	3	5	12	14	7	41
II	13	27	1	6	10	15	8	40

Даволаш усуллари:

I гуруҳ беморлари I ойлик остеопатик терапия курсини ўтдилар (хафтасига 1 марта), бетагистин (24 мг) қабул қилиш фониди. Ҳар бир сеанс 45–60 дақиқа давом этди. Бетагистин 1-кунданок 24 мг дозада, кунига 2 марта, 1 ой давомида тайинланди. Остеопатик усуллар ҳар бир беморга индивидуал танланди, юқори тезликдаги (траст) техника қўлланмади.

II гуруҳ беморларига комплекс медикаментоз терапия ўтказилди: бетагистин (24 мг, кунига 2 марта, 2 ойлик курс), винпоцетин (5 мг, кунига 3 марта, 1 ой), оғрик синдромида кетопрофен (100 мг, кунига 2 мартагача, 7 кун), В гуруҳи витаминлари (B1 — 100 мг, B6 — 200 мг, B12 — 200 мкг, кунига 2 марта, 20 кун).

Натижалар ва муҳокама:

Беморларда умуртқа артерияси синдроми билан боғлиқ симптомлар жиҳатидан қуйидаги статистик кўрсаткичлар аниқланди. Жадвалда икки гуруҳ ва умумий беморлар орасида симптомларнинг тарқалиши тасвирланган:

Бош айланиши: I гуруҳда 35 бемор (88%), II гуруҳда 36 бемор (90%), умумий 71 бемор (89%)да қайд этилган. Бўйинда оғрик: I гуруҳда 33 бемор (83%), II гуруҳда 31 бемор (78%), умумий 64 бемор (80%)да кузатишган. Бош оғриғи: I гуруҳда 27 бемор (68%), II гуруҳда 28 бемор (70%), умумий 55 бемор (69%). Умумий холсизлик: I гуруҳда 24 бемор (60%), II гуруҳда 28 бемор (70%), умумий 52 бемор (65%). Юришда ишончсизлик: I гуруҳда 26 бемор (65%), II гуруҳда 21 бемор (53%), умумий 47 бемор (59%). Бош ва қулоқда шовқин: I гуруҳда 17 бемор (43%), II гуруҳда 18 бемор (45%), умумий 35 бемор (44%). Координация бузилишлари: I гуруҳда 15 бемор (38%), II гуруҳда 12 бемор (30%), умумий 27 бемор (34%). Кўрув бузилишлари: I гуруҳда 9 бемор (23%), II гуруҳда 12 бемор (30%), умумий 21 бемор (26%). Сизги бузилишлари: I гуруҳда 8 бемор (20%), II гуруҳда 10 бемор (25%), умумий 18 бемор (22%). Гипоакузия: I гуруҳда 7 бемор (18%), II гуруҳда 5 бемор (13%), умумий 12 бемор (15%) учраши қайд этилди.

2- жадвал

Беморларнинг шикоятлари ва симптомлар учраш кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	I-гуруҳ		2 -гуруҳ		Беморлар умумий сони	
	абс	%	абс	%	абс	%
Бош айланиши	35	88	36	90	71	89
Бўйинда оғрик	33	83	31	78	64	80
Бош оғриғи	27	68	28	70	55	69
Умумий холсизлик	24	60	28	70	52	65
Юришда ишончсизлик	26	65	21	53	47	59
Бош ва қулоқда шовқин	17	43	18	45	35	44
Координация бузилишлари	15	38	12	30	27	34
Кўрувнинг бузилиши	9	23	12	30	21	26
Сизги бузилишлари	8	20	10	25	18	22
Гипоакузия	7	18	5	13	12	15

Шундай қилиб, бош айланиши, бўйинда оғрик ва бош оғриғи умумий симптомлар орасида энг кўп учрайди, умумий холсизлик ва юришда ишончсизлик ҳам қатор симптомлар орасида юқори тарқалишга эга. Кўрув ва сизги бузилишлари, гипоакузия нисбатан камроқ учрайди. I ва II гуруҳлар орасида статистик аҳамиятли фарқ топилмади ($p > 0.05$), бу симптомларнинг икки гуруҳда деярли бир хил тарқалганини кўрсатади. Демак, умуртқа артерияси синдроми билан боғлиқ клиник симптомлар асосан бош айланиши, бош оғриғи ва бўйинда оғрик билан характерланади, ва уларнинг учраши гуруҳдан қатъий назар юқори даражада кузатилади.

Экстракраниал брахиоцефал қон томирларини триплекс сканерлаш ва транскраниал дуплекс текшируви ўтказилганда, ҳар икки гуруҳдаги беморларда турли хил патологик ўзгаришлар аниқланди. Улар орасида қон томирларининг ўлчам ва геометриясидаги аномалиялар, экстравазаль таъсирлар ва веноз дисциркуляция белгилари, қон оқими линиясининг пасайиши, шунингдек томирларнинг тонуси ва реактивлигидаги ўзгаришлар қайд этилди. Бу ўзгаришлар турли комбинацияларда учраган ва 3-жадвалда акс этирилган.

Жадвал 3.

Тадқиқот гуруҳларида триплекс ва транскраниал дуплекс текшируви давомида аниқланган патологик ўзгаришлар

Патологик ўзгаришлар	I-гуруҳ		2 -гуруҳ		Жами	
	абс	%	абс	%	абс	%
УА Гипоплазияси	4	10	3	8	7	9
УА Аплазияси	1	3	0	0	1	1
«Кичик умуртқа артерияси»	16	40	15	36	31	39
УА (V1)Чиқишида Дистопия	4	10	5	13	9	11
V1 сегментидаги УАнинг конволюцияси	16	40	18	45	34	43
УА V2-сегментда деформацияси	32	80	29	73	61	76
V2 сегментидаги УАнинг конволюцияси	3	8	5	13	8	10
3сегментидаги УАнинг конволюцияси	22	55	24	60	46	58
УА нинг (V2)гипоперфузияси	19	48	21	53	40	50
ҚОЧТ УА бўйича асимметрияси (V2–V3)	29	73	30	75	59	74
УА (V2) бўйлаб РИ нинг ошиши	28	70	32	80	60	75
Веноз дисциркуляция	34	85	30	75	64	80

УА нинг (V4) гипоперфузияси	16	40	18	45	34	43
АА бўйлаб Гипоперфузияси	11	28	14	35	25	31
УА (V4) бўйлаб РИ ошиши	17	43				
Веноз оқимнинг қийинлашиши	26	65	28	70	54	68
Вазоконстрикция захирасининг торайиши	12	30	12	30	24	30
Вазодилатация захирасининг торайиши	22	55	20	50	42	53
ОМА бўйлаб гипоперфузия	20	60	20	50	44	55
ЎМА бўйлаб ҚОЧТ нинг асимметрияси	5	13	4	10	9	11
ИУА олдинги трифуркацияси	1	5	1	5	2	3
ИУА орқа трифуркацияси	0	0	1	5	1	1

Энг кўп учраган ўзгаришлар: УА V2 сегментда деформация (76%), веноз дисциркуляция (80%), УА (V2) бўйлаб РИ ошиши (75%), ҚОЧТ УА асимметрияси (74%) ва V3 сегмент конволюцияси (58%). Кам учраган ўзгаришлар: УА аплазияси (1%), ИУА трифуркациялари (3–1%), V2 сегментда конволюция (10%). Икки гуруҳ орасида статистик аҳамиятли фарқлар аниқланмади (χ^2 тести бўйича, $p > 0.05$), бу патологик ўзгаришларнинг ҳар икки гуруҳда деярли бир хил тарқалганини кўрсатади. Демак, СПА билан боғлиқ қон томирларнинг патологик ўзгаришлари асосан УА деформациялари, конволюциялари ва веноз дисциркуляция билан характерланади.

Даволаш курсидан сўнг кўпчилик беморларда ижобий динамика қайд этилди: бош оғриғи ва бўйин қисмидаги оғрик

синдроми камайди ёки тўлиқ йўқолди, бош айланиши ва бошдаги шовкинлар кам ёки юмшатилади, ҳаракатлар мувозанати ва юриш сифатлари яхшиланди, шунингдек бўйин қисмидаги фаол ҳаракатлар ҳажми ошди. Умумий ҳолда ижобий ўзгаришлар ҳар икки гуруҳда қайд этилди, бироқ I гуруҳда баъзи кўрсаткичлар бўйича бу динамика кўпроқ ифодали бўлди. Контроль ультразвуков текширув натижалари икки гуруҳдаги беморларда даволашдан кейин церебраль гемодинамикани баҳолаш имконини берди. Ушбу таҳлилга кўра, остеопатик даволаш таъсирида ПА (V2 ва V4 сегментлари) бўйлаб қон оқими тезлиги ошди, периферик қон томирлар қаршилиги (RI индекси бўйича) камайди ва умуртқа-базилляр тизимида веноз оқим яхшиланди, бу эса дори-дармон терапиясига нисбатан самаралироқ бўлди.

4-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида триплекс ва транскраниал дуплекс ўзгаришларнинг даводан кейинги натижалари

Гуруҳлар		Vps**, см / с УА бўйлаб (V2-сегмент)	УА ҚОЧТ (V2-сегмент)	Умуртқа венаси бўйлаб қон оқими, см / с
I	Давогача	36,08 ± 0,52	0,79 ± 0,15	34,18 ± 0,52
	Даводан сўнг	41,73 ± 0,32*	0,71 ± 0,09*	12,6 ± 2,6*
II	Давогача	33,4 ± 0,62	0,82 ± 0,15	33,25 ± 0,56
	Даводан сўнг	38,15 ± 0,42	0,74 ± 0,05	22,8 ± 1,11

I гуруҳ: УА бўйлаб V2-сегментда қон оқими тезлиги (Vps) даводан олдин 36,08 ± 0,52 см/с бўлган, даводан кейин эса 41,73 ± 0,32 см/с га ошган (* $p < 0,05$), бу статистик аҳамиятли ўсишни кўрсатади. УА ҚОЧТ (V2-сегмент) бўйлаб RI индекси даводан олдин 0,79 ± 0,15, даводан кейин 0,71 ± 0,09 га камайган (* $p < 0,05$), бу периферик қаршилиқнинг пасайганлигини кўрсатади. Умуртқа венаси бўйлаб қон оқими даводан олдин 34,18 ± 0,52 см/с, даводан

кейин эса 12,6 ± 2,6 см/с га камайган (* $p < 0,05$), яъни веноз оқим самарали яхшиланган.

II гуруҳ: УА бўйлаб V2-сегментда қон оқими тезлиги даводан олдин 33,4 ± 0,62 см/с, даводан кейин 38,15 ± 0,42 см/с га ошган. УА ҚОЧТ (V2-сегмент) бўйлаб RI индекси даводан олдин 0,82 ± 0,15, даводан кейин 0,74 ± 0,05 га камайган. Умуртқа венаси бўйлаб қон оқими даводан олдин 33,25 ± 0,56 см/с, даводан кейин 22,8 ± 1,11 см/с га камайган.

5-жадвал

Гуруҳлар		Vps, см / с по ОА	Vps, см / с по ЗМА
I	Давогача	60,48 ± 0,19	33,9 ± 0,59
	Даводан сўнг	61,1 ± 0,21	65,6 ± 0,08*
II	Давогача	61,33 ± 0,30	31,6 ± 0,58
	Даводан сўнг	57,03 ± 0,22	62,33 ± 0,14

6-жадвал

1-гуруҳ	УА	Натижалар	ҚОЧТ нинг ўзгариши		
			УА бўйича Vps, см / с (V3)	пасайган	ошган
ўнг	Давогача	35,18 ± 0,56	12 (30)	20 (50)	8 (20)
	Даводан сўнг	44,75 ± 0,23*	6 (15)	7 (18)	27 (68)

чап	Давогача	33,93 ± 0,71	14 (35)	16 (40)	10 (25)
	Даводан сўнг	47,48 ± 0,26*	4 (10)	5 (13)	31 (78)
Группа II		Натижалар	ҚОЧТ нинг ўзгариши		
УА		УА бўйича Vps, см / с (V3)	пасайган	ошган	ўзгармаган
ўнг	Давогача	34,23 ± 0,78	11 (28)	20 (50)	9 (23)
	Даводан сўнг	37,9 ± 0,35	9 (23)	19 (48)	12 (30)
чап	Давогача	32,0 ± 0,56	16 (40)	12 (30)	12 (30)
	Даводан сўнг	38,1 ± 0,34	15 (38)	9 (23)	16 (40)

Хулоса қилиб айтганда икки гуруҳда ҳам даводан сўнг УА бўйлаб қон оқими тезлиги сезиларли даражада ошди, бу церебраль гемодинамиканинг яхшиланганлигини кўрсатади. R1 индекси камайиши периферик қаршиликнинг пасайганлигини ва томирлар реактивлигининг яхшиланганлигини кўрсатади. Веноз қон оқимидаги ўзгаришлар (асосан I гуруҳда) умуртка-базилляр

тизимда веноз оқимнинг самарали тарзда яхшиланганлигини тасдиқлайди. Ушбу натижалар, асосан, остеопатик даволаш таъсирида гемодинамиканинг самаралироқ ўзгарганини кўрсатмоқда, шу билан бирга II гуруҳдаги даволаш натижалари ҳам ижобий бўлган, лекин ўсиш даражаси I гуруҳга нисбатан камроқ.

Адабиётлар:

1. Abadiyan F, Hadadnezhad M, Khosrokiani Z, Letafatkar A, Akhshik H. (2021). Adding a smartphone app to global postural re-education to improve neck pain, posture, quality of life, and endurance in people with nonspecific neck pain: a randomized controlled trial. Published: 12 April 2021 doi: 10.1186/s13063-021-05214-8.
2. Anderst WJ, Gale T, LeVasseur C, Raj S, Gongaware K, Schneider M. (2018). Intervertebral kinematics of the cervical spine before, during, and after high-velocity low-amplitude manipulation. The spine journal: official journal of the North American Spine Society, 18(12): 2333-2342. doi:10.1016/j.spinee.2018.07.026.
3. Barrett JM, McKinnon C, Callaghan JP. (2020). Cervical spine joint loading with neck flexion. Ergonomics 63(1): 101-108. doi: 10.1080/00140139.2019.1677944.
4. Bokae F, Rezasoltani A, Manshadi FD, Naimi SS, Baghban AA, Azimi H. (2017). Comparison of cervical muscle thickness between asymptomatic women with and without forward head posture. Brazilian Journal of Physical Therapy. 21(3): 206-211. doi: 10.1016/j.bjpt.2017.04.003.
5. Chotchaeva A., Suleymanova M. (2016). Vertebral artery syndrome, issues of classification, diagnosis, treatment (literature review). International student scientific bulletin, 4: 91-94.
6. Dido Y., Dulo O., Gotowski R., Grygus I. (2021). Effect of the goal-oriented physical therapy and ergotherapy tasks and dual task activities on the Berg balance scale and balance indicators in patients with the unilateral neglect. Journal of Physical Education and Sport, 21 (Supplement issue 2). 1234-1241.
7. Frank S., Frank M., Frank H. (2019). Treatment of vertebral artery syndrome with manual therapy. World science. 9 (49): 20-27.
8. Grygus, I, Maistruk, M. & Zukow, W. (2019). Efficiency physical rehabilitation patients with chronic obstructive pulmonary disease with moderate severity. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4proc), 841-851.
9. Kashuba V., Aloshyna A., Bychuk O., Lazko O., Khabinets T., Rudenko Yu. (2017). Characteristics of microergonomics of the "human-computer" system as a prerequisite for the development of corrective and preventive measures using exercises of different biomechanical orientation Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. Physical education and sports, 28: 17-27.
10. Kashuba V., Bondar E., Honcharova N., Nosova N. (2016). Formation of human motor function in the process of ontogenesis. Lutsk.
11. Kashuba V., Popaliukha Yu. (2018). Biomechanics of spatial organization of the human body: modern methods and tools for diagnosis and recovery of disorders. Kyiv.
12. Kashuba, V, Andrieieva, O, Goncharova, N, Kyrychenko V, Carp I, Lopatskyi, S, Kolos M. (2019). Physical activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of Physical Education and Sport, 19(2), 500-506.
13. Kashuba, V, Andrieieva, O, Hakman, Aa, Grygus, I, Smoleńska, O, Ostrowska, M, Napierała, M, HagnerDerengowska, M, Muszkieta, R, Zukow, W. (2021). Impact of aquafitness training on physical condition of early adulthood women. Metodika Fizičnogo Vihovannâ, 21(2), 152-157.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000